

O'RTA VA YUQORI DARAJA GIPERMETROPIYADA YOSH JIHATIDAN KO'ZNING OLDINGI SEGMENTINING MORFOMETRIK PARAMETRLARI.

G.R. Odilova, O.K. Bekmurodova
Buxoro davlat tibbiyot instituti

Dolzarbligi Gipermetropiya eng keng tarqalgan refraksiya bo'lib, uning populyatsiyadagi chastotasi 28 dan 64% gacha. Uning o'rta va yuqori darajalari vizual hayot sifatini sezilarli darajada pasaytiradi. Ular sog'lom aholining 6% dan ko'prog'ida uchraydi. Ushbu guruh odamlari ko'zning qisqa oldingi-orqa o'qi (APA) bilan tavsiflanadi. Bunday ko'zlarda birlamchi burchakni yopuvchi glaukoma rivojlanish xavfi ortadi. Qisqa ko'zlarda birlamchi burchakni yopuvchi glaukoma (PACG) rivojlanishining asosiy xavf omillari gavharning o'lchami va shakli, shuningdek, uning ko'zning oldingi segmentining boshqa tuzilmalari va ularning o'lchamlari bilan fazoviy aloqasi. Gavharning hajmi yoshga qarab doimiy ravishda oshib borayotganligi sababli, yillar o'tishi bilan bu xavflarni oshiradi.

Kalit so'zlar: gipermetropiya, ko'zning oldingi segmenti, ko'z morfometriyasi.

Maqsad: Turli yosh guruhlarida qisqa ACL bilan ko'zning oldingi segmenti tuzilmalarining morfometrik holatini baholash.

Materiallar va metodlar: Qisqa ACL bo'lgan ko'zlarning oldingi segmenti tuzilmalarining morfometrik tadqiqotlari 20 bemorda (40 ko'z) o'tkazildi. Tanlash mezonlari: ACL o'lchami 23,5 mm yoki undan kam, GIB darajasi statistik me'yorda, past GIB glaukoma belgilari, katarakt yo'q. Bemorlarning yoshi 18 yoshdan 59 yoshgacha bo'lib, o'rtacha $33,5 \pm 2,4$ yoshni tashkil etdi. Tekshiruvdan o'tganlar orasida 12 nafar ayol va 8 nafar erkak bor. Barcha bemorlar 10-12 yosh bo'lgan yosh guruhlariga bo'lingan (7 kishi - 18-29 yosh, 4 kishi - 30-39 yosh; 5 kishi - 40-49 yosh; 4 kishi - 50-59 yosh). yosh). yillar). Ko'zlarning PZO o'lchami 19,69 dan

23,5 mm gacha, o'rtacha 21,6 mm. Ko'zning sinishi +2,5 dan +8,5 dioptergacha, o'rtacha +5 dioptergacha o'zgargan. Barcha bemorlarda gavhar xiralashishii yo'q edi. Maklakovga ko'ra GIB darajasi normal diapazonda edi va 17 dan 21 mm Hg gacha bo'lgan. Chuqur tekshiruv Kanghuua S&T Ruiming, Xitoyning CAS-2000BER ultratovush diagnostika qurilmasi yordamida ko'zning oldingi segmenti tuzilmalarini yuqori chastotali ikki o'lchovli ultratovushli skanerlashni o'z ichiga oldi. Ko'zning old segmentining ultratovush bo'limining olingan tasvirida, qurilma dasturiy ta'minotidan foydalangan holda, quyidagilar belgilandi: linzalarning konturlari, keyin shartli anatomik shakllanish, shu jumladan bitta bo'shliqda: old va orqa kameralar, gavhar, rangdor parda, siliyer tana.

Natijalar va muhokama:

Olingan ma'lumotlar jadvalda keltirilgan.

Jadval №1 Tekshirilayotgan qisqa oldingi-orqa o'qga ega bo'lgan ko'zlarning oldingi kesimi morfometrik ko'rsatkichlari dinamikasi

Yosh	Ko'z soni	PZR,mm	PPSX,mm	PPOSPG,mm	K
18-29	14	21,25-23,5	19,9-25,6	57,4-65,8	2,36-2,9
30-39	8	20,73- 21,13	21,6-27,3	52,5-65,7	2,11-2,54
40-49	10	19,69-22,3	23,5-28,3	54-61,3	2,05-2,42
50-59	8	21-21,63	27,1-28	56,8-58,9	2,03-2,17

Quyidagilarga e'tibor qaratish lozim: korrelyatsiya koeffitsienti yosh va K koeffitsienti o'rtasida yosh va gavharning ko'ndalang tasvir maydoni (CLIA) o'rtasidagiga qaraganda yuqori ekanligi aniqlandi; yosh va ko'zning butun old segmentining (TSAPOG) ko'ndalang kesimi o'rtasida bog'liqlik yo'q edi. Ya'ni, bu bizga nafaqat ko'zning qisqa LA bo'lgan shaxslarda, gavharning yosh o'tgan ayin qalinlashib borishini, balki bu o'sish ko'z olmasining dastlabki parametrlari bilan

bog'liq emasligini ishonch bilan aytishga imkon beradi. Gavhar boshqa tuzilmalarning kattaligidan qat'iy nazar ortadi: old va orqa kameralar, siliyer tanasi, ko'zning oldingi-orqa o'qi. Bundan tashqari, yillar davomida gipermetropiya darajasining oshishi nafaqat gavhardagi yoshga bog'liq o'zgarishlar, balki PZO indeksining ma'lum bir pasayishi bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin, ammo bu masala ko'p sonli batafsilroq o'rganishni talab qiladi.

Xulosalar:

1. Ko'zning qisqa CL bo'lgan odamlarda gavhar yoshga qarab kattalashadi.
2. Yillar davomida gipermetropiya darajasining oshishi nafaqat gavhardagi yoshga bog'liq o'zgarishlar, balki PZO indeksining ma'lum bir pasayishi bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin.
3. Gipermetroplarda PZO ning yoshga bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan dinamikasi bo'yicha ko'proq chuqurroq tadqiqotlar talab etiladi, chunki bizning ishimizda kuzatuvlar kam sonli.